

KELTIRISH FORMULALARI

Dinov tuman 81-maktab .
matematika fani o'qituvchisi
Qurbonova Lazokat.

Anotatsiya. Quyidagi keltirish formulalari haqida yozilgan maqolamiz ushbu formulalar haqidagi ixcham va mazmunli ma'lumotlarni ochib beradi. Jamiyatda matematikaning har bir sohada ajralmas o'rnini borligini inobatga olib, keltirish formulalarini ham chuqur o'rganish zarurdir. Shuning uchun ushbu maqolani yozishga jazm ettik.

Kalit so'zlar: Formular, trigonometriya, burchak, sin, cos.

Avvalambor, hech ikkilanmasdan ayta olamizki, bizning ajdodlarimiz dunyo matematikasining mustahkam ustunlaridandirlar. Buni butun jahon matematika tarixi)biladi va tan oladi. Al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug'bek kabi buyuk allomalar "Al-jabr val-Muqobala", "Ziji jadidi Ko'ragoniy" asarlari bilan hammani hayratga sola olganlar. Albatta biz hozirgi avlod shunday buyuk ajdodlarga munosib farzandlar bo'lishimiz lozimdir.

Aynan shunday ishlarning amaliy ijrosi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-iyuldagi yildagi PQ-4387-sondagi "Matematika ta'limi va fanlarini yanada rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasining V.I. Romanovski nomidagi matematika instituti faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"³ qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-maydagi yildagi PQ-4708-sondagi "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"⁴ qarori kuchga kirgan va bunga yaqqol misoldir.

Keltirish formulalarining ko'pligi ularni yodlashni qiyinlashtiradi. Shuning uchun quyidagi qonundan foydalaniladi:

b) agar α argument π yoki 2π ga qo'shilayotgan yoki bu sonlardan ayrilayotgan

³ <https://lex.uz/docs/-4409503>

⁴ <https://lex.uz/docs/-4807552>

bo'lsa, u holda trigonometrik funktsiyaning nomi o'zgarmaydi;

d)

e) agar α argument $\frac{\pi}{2}$ yoki $\frac{3\pi}{2}$ ga qo'shilayotgan yoki bu sonlardan ayrilayotgan bo'lsa, u holda funktsiyaning nomi (sinus kosinusga va teskari, tangens kotangensga va teskari) almashadi;

f) $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ deb hisoblab, argument qaysi chorakda joylashganini aniqlaymiz va mos ravishda α ning trigonometrik funktsiyasi oldidagi ishorasini aniqlaymiz.

Endi keltirish formulalaridan namunalar keltiramiz

$$1) \ a) \ \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha$$

$$2) \ a) \ \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \sin \alpha$$

$$b) \ \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$$

$$b) \ \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = -\sin \alpha$$

$$c) \ \sin\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) = -\cos \alpha$$

$$c) \ \cos\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) = \sin \alpha$$

$$d) \ \sin\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = -\cos \alpha$$

$$d) \ \cos\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = -\sin \alpha$$

$$e) \ \sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$$

$$e) \ \cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$$

$$f) \ \sin(\pi - \alpha) = -\sin \alpha$$

$$f) \ \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$$

Yuqoridagi formulalar bilan shu formulalarga taalluqli misollar ishlash mumkin va bu albatta kundalik ilmga asoslangan hayotimizda juda katta rol o'ynaydi. O'zbekiston yoshlarining tirishqoqligi va ustozlarning matematika sohasiga erishgan katta yutuqlari tillarda doston. Qorako'l xalqaro matematika maktabi talabalarining oltin va kumush medallari esa buning isbotidir.

Fikrimizcha, har bir shu vatanda istiqomat qilayotgan yurt farzandi shunday ona diyorning rivojlanishi uchun ilm yo'lida aslo toliqmasdan shahdam qadamlar bilan oldinlashi kerak.

ADABIYOTLAR

4. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA TA'LIM VAZIRLIGI abituriyentlar uchun

“Matematikadan formulalar to'plami” 2019-yil

5. H. T. To'rayev, I. Azizov MATEMATIK MANTIQ VA DISKRET MATEMATIKA ii jiid “Tafakkur-B o'stoni” 2011
6. <https://lex.uz/docs/-4409503>
7. www.aim.uz